

Informe sobre Contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Proyectos de Vinculación con el Medio (VcM) - Universidad Mayor

Alexis E. Rebolledo Carreño
Encargado de Evaluación y Seguimiento VcM
alexis.rebolledo@umayor.cl

Presentación: Este informe presenta un análisis de las contribuciones realizadas por los proyectos de Vinculación con el Medio (VcM) llevados a cabo por académicos y académicas de la Universidad Mayor durante los años 2022 y 2023 en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas. Los datos presentados se han obtenido de los reportes proporcionados por los responsables de cada uno de los proyectos de VcM, los cuales representan un compromiso institucional con la promoción del desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de vida de las comunidades locales.

Proyectos de Vinculación con el Medio y ODS

Durante los años 2022 y 2023, a través de diversos mecanismos de vinculación con el medio, la universidad ha operacionalizado su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que se vio reflejado en la ejecución de 927 proyectos. Estos esfuerzos han abarcado una amplia gama de áreas, con destacadas contribuciones en varios frentes.

En términos generales, el área de Salud y Bienestar ha sido prioritaria, representando el 42,5% de la contribución total en ambos años. Esto se traduce en 258 proyectos ejecutados, evidenciando un enfoque significativo en la mejora de la salud y el bienestar de las comunidades.

Asimismo, la Educación de Calidad ha sido otro pilar fundamental, con 203 proyectos realizados, lo que constituye el 33,4% del total de contribuciones. Esta atención a la educación refleja el compromiso de la universidad con el fortalecimiento de la formación académica y el acceso equitativo a la educación.

Otras áreas que han recibido una atención notable incluyen Industria, Innovación e Infraestructuras, con un 12% de contribución total, y Reducción de las Desigualdades, con un 8,7%. Estos resultados subrayan el compromiso de la institución con el desarrollo de soluciones innovadoras y la promoción de la equidad social.

Resumen gráfico de contribución de proyectos VcM a ODS

Es importante destacar que, si bien se ha logrado un progreso significativo en varios frentes, aún quedan desafíos por abordar. Por ejemplo, áreas como Fin de la Pobreza y Hambre Cero han recibido una atención relativamente menor en términos de contribución, lo que sugiere la necesidad de redoblar los esfuerzos en estos ámbitos.

Nuestra universidad ha demostrado un compromiso continuo con la agenda de desarrollo sostenible a través de la implementación de una amplia gama de proyectos. Sin embargo, este compromiso requiere una evaluación constante y un enfoque estratégico para abordar los desafíos emergentes y garantizar un impacto positivo en las comunidades locales y globales.

Contribuciones a los ODS por Año:

Durante el período analizado, del total de proyectos de VcM un 77,1% se llevaron a cabo en 2023 y el 22,9% en 2022. Estos proyectos demostraron una significativa contribución al avance de los ODS, con un aumento notorio en el número de iniciativas implementadas en el año 2023 en comparación con 2022.

Los proyectos de VcM han abordado una amplia variedad de ODS, con contribuciones destacadas en áreas como Salud y Bienestar (42,5% del total), Educación de Calidad (33,4% del total), e Igualdad de Género (7,1% del total). Se observa una distribución variable de los esfuerzos en cada ODS entre los años 2022 y 2023, lo que refleja diferentes prioridades y enfoques en la implementación de proyectos.

A continuación, se detalla la contribución por cada uno de los ODS abordados por los proyectos de VcM:

1. **Fin de la Pobreza:** Se registró un total de 5 proyectos, con un aumento en el porcentaje de contribución respecto al total de ODS en el año 2023.
2. **Hambre Cero:** Se implementaron 10 proyectos, con una marcada concentración en el año 2023.
3. **Salud y Bienestar:** La mayoría de los proyectos (258) se enfocaron en esta área, representando el 42,5% del total de contribuciones.
4. **Educación de Calidad:** Se ejecutaron 203 proyectos, con un crecimiento significativo en el número de iniciativas en el año 2023.
5. **Igualdad de Género:** Un total de 43 proyectos abordaron esta temática, mostrando una proporción relativamente constante en ambos años.

6. **Agua Limpia y Saneamiento:** Se llevaron a cabo 13 proyectos, con una mayor concentración en el año 2023.
7. **Energía Asequible y No Contaminante:** Un total de 17 proyectos se centraron en esta área, todos implementados en el año 2023.

Análisis de la Contribución a los ODS por Tipo de Mecanismo de VcM:

La Universidad Mayor ha implementado una variedad de mecanismos de Vinculación con el Medio (VcM) para promover el desarrollo sostenible y contribuir a través de éstos al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas.

A continuación, se presenta un análisis de la contribución de cada tipo de mecanismo a los distintos ODS:

1. Internacionalización:

- Se ejecutaron 137 proyectos a través de este mecanismo, representando el 22,6% del total de proyectos.
- Destaca su contribución en áreas como Salud y Bienestar (15,9% de la contribución total en este ODS) y Educación de Calidad (42,9% de la contribución total en este ODS).

La internacionalización busca consolidar la presencia global de la comunidad universitaria mediante la formación de alianzas internacionales sólidas. Este mecanismo fomenta la participación en acuerdos de cooperación bidireccionales, propiciando la generación y transferencia de conocimiento a través de la integración de la investigación, la docencia y la movilidad estudiantil y académica. Su propósito es enriquecer la experiencia educativa y potenciar oportunidades de colaboración a nivel internacional.

2. Vinculación Artístico-Cultural:

- Se llevaron a cabo 37 proyectos dentro de este mecanismo, representando el 6,1% del total de proyectos.
- Destaca su contribución en áreas como Educación de Calidad (8,2% de la contribución total en este ODS) y Reducción de las Desigualdades (18,9% de la contribución total en este ODS).

La Vinculación Artístico-Cultural se orienta a enriquecer la cultura local, promoviendo el bienestar y la calidad de vida de la comunidad a través del desarrollo, promoción y mediación cultural de iniciativas relacionadas con las artes y la cultura. Su propósito es fortalecer los vínculos entre la institución y su entorno mediante la promoción de actividades culturales.

3. Divulgación y Transferencia del Conocimiento:

- Un total de 243 proyectos se implementaron bajo este mecanismo, representando el 40,0% del total de proyectos.
- Destaca su contribución en áreas como Salud y Bienestar (41,1% de la contribución total en este ODS) y Industria, Innovación e Infraestructuras (54,8% de la contribución total en este ODS).

La DTC busca difundir el conocimiento producido en la universidad hacia la comunidad externa, adaptando su presentación en diversos formatos y ajustándolo a públicos específicos. Su propósito es garantizar la accesibilidad y comprensión del conocimiento, promoviendo su utilidad y aplicabilidad en diferentes contextos.

4. Egresados Empleabilidad y Redes:

- Se registraron 17 proyectos en este mecanismo, representando el 2,8% del total de proyectos.
- Destaca su contribución en áreas como Energía Asequible y No Contaminante (52,9% de la contribución total en este ODS) y Producción y Consumo Responsables (25,0% de la contribución total en este ODS).

El Mecanismo de Egresados, Empleabilidad y Redes busca establecer una conexión continua con los titulados, creando lazos de colaboración a través de la participación en consejos consultivos. Su propósito es mejorar constantemente los programas académicos y abordar problemáticas relevantes relacionadas con la inserción laboral de los estudiantes.

5. Vinculación Académica y Disciplinar:

- Un total de 173 proyectos se llevaron a cabo a través de este mecanismo, representando el 28,5% del total de proyectos.
- Destaca su contribución en áreas como Salud y Bienestar (39,1% de la contribución total en este ODS) y Educación de Calidad (19,7% de la contribución total en este ODS).

La Vinculación Académica y Disciplinar promueve la interacción directa de los estudiantes con su entorno mediante actividades basadas en diagnósticos y planificación de acciones. Su propósito es generar aprendizajes concretos al abordar temáticas académicamente relevantes y aplicar competencias y conocimientos adquiridos durante la formación académica.

Resumen gráfico del Nivel de Contribución a ODS de Proyectos VcM por Mecanismo

Experiencias destacadas:

La universidad ha demostrado su compromiso con el desarrollo sostenible a través de una serie de proyectos innovadores que abordan diversas necesidades de la comunidad y contribuyen directamente a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el ámbito de la salud y el bienestar, estudiantes de Kinesiología y Terapia Ocupacional colaboraron en un proyecto interdisciplinario de neurorrehabilitación dirigido a personas con enfermedad de Parkinson. Esta iniciativa no solo mejoró la calidad de vida de los participantes al trabajar en su coordinación y habilidades motoras, sino que también fomentó el trabajo en equipo y la comprensión de las necesidades específicas de la comunidad relacionadas con el **ODS de Salud y Bienestar**.

Por otro lado, el programa de apoyo a las necesidades regionales, liderado por estudiantes de Psicología, tuvo como objetivo abordar las necesidades de grupos vulnerables, como estudiantes de enseñanza media y adultos mayores en hogares de reposo. A través del aprendizaje y servicio, los estudiantes adquirieron nuevas habilidades mientras brindaban apoyo y atención a las comunidades beneficiarias, contribuyendo así al **ODS de Educación de Calidad** y al **ODS de Salud y Bienestar**.

En el ámbito de la industria, la innovación y la infraestructura, la Escuela de Arquitectura organizó un concurso de intervenciones participativas para reconstruir espacios y promover la vida universitaria en el campus. Este concurso ofreció una plataforma para desarrollar soluciones creativas que aborden los desafíos de salud mental y promuevan el bienestar estudiantil a través del diseño arquitectónico, relacionándose con el **ODS de Ciudades y Comunidades Sostenibles**.

Además, estudiantes de Ingeniería Civil Industrial colaboraron con la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en un proyecto de regeneración del bosque nativo en la IX Región. Esta iniciativa busca implementar un sistema de regeneración del bosque nativo chileno, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente y la protección de la biodiversidad, en línea con el **ODS de Vida de Ecosistemas Terrestres**.

Estos proyectos ejemplifican el compromiso activo de la universidad con el desarrollo sostenible y su capacidad para generar un impacto positivo en la comunidad, abordando una amplia gama de desafíos y contribuyendo a varios ODS.

ANEXO: Representaciones tabulares

Contribuciones a ODS en Proyectos VcM por año

		año		Total	
		2022	2023		
Contribución ODS ^a	NO APLICA	Recuento	25	28	53
		% dentro de \$ODS	47,2%	52,8%	
		% dentro de año	18,0%	6,0%	
		% del total	4,1%	4,6%	8,7%
	1: FIN DE LA POBREZA	Recuento	3	2	5
		% dentro de \$ODS	60,0%	40,0%	
		% dentro de año	2,2%	0,4%	
		% del total	0,5%	0,3%	0,8%
	2: HAMBRE CERO	Recuento	1	9	10
		% dentro de \$ODS	10,0%	90,0%	
		% dentro de año	0,7%	1,9%	
		% del total	0,2%	1,5%	1,6%
	3: SALUD Y BIENESTAR	Recuento	66	192	258
		% dentro de \$ODS	25,6%	74,4%	
		% dentro de año	47,5%	41,0%	
		% del total	10,9%	31,6%	42,5%
	4: EDUCACIÓN DE CALIDAD	Recuento	22	181	203
		% dentro de \$ODS	10,8%	89,2%	
		% dentro de año	15,8%	38,7%	
		% del total	3,6%	29,8%	33,4%
	5: IGUALDAD DE GÉNERO	Recuento	14	29	43
		% dentro de \$ODS	32,6%	67,4%	
		% dentro de año	10,1%	6,2%	
		% del total	2,3%	4,8%	7,1%
	6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO	Recuento	2	11	13
		% dentro de \$ODS	15,4%	84,6%	
		% dentro de año	1,4%	2,4%	
		% del total	0,3%	1,8%	2,1%
7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE	Recuento	0	17	17	
	% dentro de \$ODS	0,0%	100,0%		
	% dentro de año	0,0%	3,6%		

	% del total	0,0%	2,8%	2,8%
8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO	Recuento	2	13	15
	% dentro de \$ODS	13,3%	86,7%	
	% dentro de año	1,4%	2,8%	
	% del total	0,3%	2,1%	2,5%
9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS	Recuento	10	63	73
	% dentro de \$ODS	13,7%	86,3%	
	% dentro de año	7,2%	13,5%	
	% del total	1,6%	10,4%	12,0%
10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES	Recuento	17	36	53
	% dentro de \$ODS	32,1%	67,9%	
	% dentro de año	12,2%	7,7%	
	% del total	2,8%	5,9%	8,7%
11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	Recuento	9	43	52
	% dentro de \$ODS	17,3%	82,7%	
	% dentro de año	6,5%	9,2%	
	% del total	1,5%	7,1%	8,6%
12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES	Recuento	3	25	28
	% dentro de \$ODS	10,7%	89,3%	
	% dentro de año	2,2%	5,3%	
	% del total	0,5%	4,1%	4,6%
13: ACCIÓN POR EL CLIMA	Recuento	4	22	26
	% dentro de \$ODS	15,4%	84,6%	
	% dentro de año	2,9%	4,7%	
	% del total	0,7%	3,6%	4,3%
14: VIDA SUBMARINA	Recuento	2	10	12
	% dentro de \$ODS	16,7%	83,3%	
	% dentro de año	1,4%	2,1%	
	% del total	0,3%	1,6%	2,0%
15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES	Recuento	1	23	24
	% dentro de \$ODS	4,2%	95,8%	
	% dentro de año	0,7%	4,9%	
	% del total	0,2%	3,8%	4,0%
16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	Recuento	2	8	10
	% dentro de \$ODS	20,0%	80,0%	
	% dentro de año	1,4%	1,7%	
	% del total	0,3%	1,3%	1,6%
17: ALIANZAS PARA	Recuento	3	29	32

LOGRAR LOS OBJETIVOS	% dentro de \$ODS	9,4%	90,6%	
	% dentro de año	2,2%	6,2%	
	% del total	0,5%	4,8%	5,3%
Total	Recuento	139	468	607
	% del total	22,9%	77,1%	100,0%

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados.

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1.

Contribución a ODS por Tipo de Mecanismo de Vcm

Contribución ODS ^a	NO APLICA		Tipo de Mecanismo					Total
			Internacionalización	Vinculación Artístico-Cultural	Divulgación y transferencia del conocimiento	Egresados Empleabilidad y Redes	Vinculación Académica y Disciplinar	
		Recuento	5	19	18	0	11	53
		% dentro de \$ODS	9,4%	35,8%	34,0%	0,0%	20,8%	
		% dentro de TipodeMecanismo	3,6%	51,4%	7,4%	0,0%	6,4%	
		% del total	0,8%	3,1%	3,0%	0,0%	1,8%	8,7%
1: FIN DE LA POBREZA		Recuento	0	0	4	0	1	5
		% dentro de \$ODS	0,0%	0,0%	80,0%	0,0%	20,0%	
		% dentro de TipodeMecanismo	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,6%	
		% del total	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,2%	0,8%
2: HAMBRE CERO		Recuento	0	0	3	0	7	10
		% dentro de \$ODS	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	70,0%	
		% dentro de TipodeMecanismo	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	4,0%	
		% del total	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	1,2%	1,6%

3: SALUD Y BIENESTAR	Recuento	41	1	106	9	101	258
	% dentro de \$ODS	15,9%	0,4%	41,1%	3,5%	39,1%	
	% dentro de TipodeMecanismo	29,9%	2,7%	43,6%	52,9%	58,4%	
	% del total	6,8%	0,2%	17,5%	1,5%	16,6%	42,5%
4: EDUCACIÓN DE CALIDAD	Recuento	87	8	63	5	40	203
	% dentro de \$ODS	42,9%	3,9%	31,0%	2,5%	19,7%	
	% dentro de TipodeMecanismo	63,5%	21,6%	25,9%	29,4%	23,1%	
	% del total	14,3%	1,3%	10,4%	0,8%	6,6%	33,4%
5: IGUALDAD DE GÉNERO	Recuento	4	1	23	1	14	43
	% dentro de \$ODS	9,3%	2,3%	53,5%	2,3%	32,6%	
	% dentro de TipodeMecanismo	2,9%	2,7%	9,5%	5,9%	8,1%	
	% del total	0,7%	0,2%	3,8%	0,2%	2,3%	7,1%
6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO	Recuento	0	0	6	0	7	13
	% dentro de \$ODS	0,0%	0,0%	46,2%	0,0%	53,8%	
	% dentro de TipodeMecanismo	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	4,0%	
	% del total	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	1,2%	2,1%
7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE	Recuento	0	0	7	1	9	17
	% dentro de \$ODS	0,0%	0,0%	41,2%	5,9%	52,9%	
	% dentro de TipodeMecanismo	0,0%	0,0%	2,9%	5,9%	5,2%	
	% del total	0,0%	0,0%	1,2%	0,2%	1,5%	2,8%
8: TRABAJO	Recuento	3	1	2	2	7	15

DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO	% dentro de \$ODS	20,0%	6,7%	13,3%	13,3%	46,7%	
	% dentro de TipodeMecanism o	2,2%	2,7%	0,8%	11,8%	4,0%	
	% del total	0,5%	0,2%	0,3%	0,3%	1,2%	2,5%
9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCT URAS	Recuento	7	1	40	2	23	73
	% dentro de \$ODS	9,6%	1,4%	54,8%	2,7%	31,5%	
	% dentro de TipodeMecanism o	5,1%	2,7%	16,5%	11,8%	13,3%	
	% del total	1,2%	0,2%	6,6%	0,3%	3,8%	12,0 %
10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDAD ES	Recuento	4	10	18	0	21	53
	% dentro de \$ODS	7,5%	18,9%	34,0%	0,0%	39,6%	
	% dentro de TipodeMecanism o	2,9%	27,0%	7,4%	0,0%	12,1%	
	% del total	0,7%	1,6%	3,0%	0,0%	3,5%	8,7%
11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	Recuento	7	4	23	1	17	52
	% dentro de \$ODS	13,5%	7,7%	44,2%	1,9%	32,7%	
	% dentro de TipodeMecanism o	5,1%	10,8%	9,5%	5,9%	9,8%	
	% del total	1,2%	0,7%	3,8%	0,2%	2,8%	8,6%
12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE S	Recuento	5	1	14	1	7	28
	% dentro de \$ODS	17,9%	3,6%	50,0%	3,6%	25,0%	
	% dentro de TipodeMecanism o	3,6%	2,7%	5,8%	5,9%	4,0%	
	% del total	0,8%	0,2%	2,3%	0,2%	1,2%	4,6%
13: ACCIÓN POR EL CLIMA	Recuento	2	2	11	1	10	26
	% dentro de \$ODS	7,7%	7,7%	42,3%	3,8%	38,5%	

	% dentro de TipodeMecanismo	1,5%	5,4%	4,5%	5,9%	5,8%	
	% del total	0,3%	0,3%	1,8%	0,2%	1,6%	4,3%
14: VIDA SUBMARINA	Recuento	1	1	7	0	3	12
	% dentro de \$ODS	8,3%	8,3%	58,3%	0,0%	25,0%	
	% dentro de TipodeMecanismo	0,7%	2,7%	2,9%	0,0%	1,7%	
	% del total	0,2%	0,2%	1,2%	0,0%	0,5%	2,0%
15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES	Recuento	1	1	15	0	7	24
	% dentro de \$ODS	4,2%	4,2%	62,5%	0,0%	29,2%	
	% dentro de TipodeMecanismo	0,7%	2,7%	6,2%	0,0%	4,0%	
	% del total	0,2%	0,2%	2,5%	0,0%	1,2%	4,0%
16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	Recuento	0	1	8	0	1	10
	% dentro de \$ODS	0,0%	10,0%	80,0%	0,0%	10,0%	
	% dentro de TipodeMecanismo	0,0%	2,7%	3,3%	0,0%	0,6%	
	% del total	0,0%	0,2%	1,3%	0,0%	0,2%	1,6%
17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	Recuento	2	2	15	2	11	32
	% dentro de \$ODS	6,3%	6,3%	46,9%	6,3%	34,4%	
	% dentro de TipodeMecanismo	1,5%	5,4%	6,2%	11,8%	6,4%	
	% del total	0,3%	0,3%	2,5%	0,3%	1,8%	5,3%
Total	Recuento	137	37	243	17	173	607
	% del total	22,6%	6,1%	40,0%	2,8%	28,5%	100,0%

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados.

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1.

Contribuciones a ODS totales (2022 y 2023)

Contribución ODS ^a	Respuestas		Porcentaje de casos
	N	Porcentaje	
NO APLICA	53	5,7%	8,7%
1: FIN DE LA POBREZA	5	0,5%	0,8%
2: HAMBRE CERO	10	1,1%	1,6%
3: SALUD Y BIENESTAR	258	27,8%	42,5%
4: EDUCACIÓN DE CALIDAD	203	21,9%	33,4%
5: IGUALDAD DE GÉNERO	43	4,6%	7,1%
6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO	13	1,4%	2,1%
7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE	17	1,8%	2,8%
8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO	15	1,6%	2,5%
9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS	73	7,9%	12,0%
10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES	53	5,7%	8,7%
11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	52	5,6%	8,6%
12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES	28	3,0%	4,6%
13: ACCIÓN POR EL CLIMA	26	2,8%	4,3%
14: VIDA SUBMARINA	12	1,3%	2,0%
15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES	24	2,6%	4,0%
16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	10	1,1%	1,6%
17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	32	3,5%	5,3%
Total	927	100,0%	152,7%

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1.